

Application of Thomas Model in the Adsorption of C_4H_8O from 1-Butene flowrate over on SiO_2

Julio Moreno¹, Zaida Borjas¹, Eulises Vargas¹ and Edgar Cuicas²

¹School of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Rafael Urdaneta University, Maracaibo Venezuela.

²Tchemical Department, LDPE Plant, Poliolefinas Internacionales C.A. Los Puertos de Altagracia Venezuela.

Correo electrónico: juliomoreno20@gmail.com, ecuicas@polinter.com.ve

Recibido: 16-02-2021

Aceptado: 12-04-2021

Abstract

Methyl ethyl ketone adsorption over SiO_2 from a 1-butene flowrate has been studied. This research has as a main scope to obtain the kinetic parameter (mass-transfer coefficient), and the adsorption capacity of two towers packed with 9800 kg of silicato remove C_4H_8O from a 1-butene flowrate of 15000 kg/h, placed in a lineal low density polyethylene plant. In each column, two breakthrough curves were constructed by collecting data for the relationship C_o/C_i and plotting the results as a function of time. Thomas model was used to fit the breakthrough curves; obtaining the kinetical parameter (K_f) and the adsorption capacity (Q_o). The breakthrough data collected shows a typical H1 isotherm, the data analysis exhibit a strong relationship between the K_f and Q_o with the methyl ethyl ketone initial concentration (C_i) and weak time dependence for the same parameters. The model selected (Thomas) fits fairly well the data in a range from 0,1 to 0,3 of relative concentration.

Key words: Breakthrough time, adsorption capacity, global mass-transfer coefficient.

Aplicación del Modelo de Thomas para adsorción de C_4H_8O de una corriente de 1-Buteno sobre SiO_2

Resumen

El objetivo principal de esta investigación fue estudiar la adsorción de metil-etil-cetona sobre oxido de silicio para obtener el coeficiente de transferencia de masa K_f y la capacidad de adsorción Q_o de dos torres de adsorción ubicadas en una planta de producción de polietileno lineal de baja densidad empacadas con 9800 kg de SiO_2 , para remover C_4H_8O de una corriente 15000 kg/h de 1-buteno. En cada una de las columnas se construyeron 2 curvas de ruptura a través de la recolección de datos para obtener la relación C_o/C_i en función del tiempo. Con estos datos, el modelo de Thomas fue aplicado para ajustar y obtener el coeficiente de transferencia de masa y de capacidad de adsorción. Las curvas de ruptura mostraron figura típica de una isoterma de adsorción H1 y una fuerte relación entre K_f y Q_o con la concentración inicial de C_4H_8O , así como una débil dependencia del tiempo para los parámetros anteriores. El modelo de Thomas, ajusta bien los datos en el rango de 0,1 a 0,3 C_o/C_i o concentración relativa.

Palabras clave: Tiempo de ruptura, capacidad de adsorción, adsorción, coeficiente global de transferencia de masa.